

Прот. Всеволод Шпиллер о Евхаристии

Е.А. Фоменко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: fmn95@yandex.ru

Ключевые слова: прот. Всеволод Шпиллер, Евхаристия, таинство, вечная жизнь, исповедь, пост, проskomedia, время, радость.

Key words: archiprb. Vsevolod Spiller, Eucharist, sacrament, eternal life, confession, fast, proskomedia, time, joy.

Резюме. В статье раскрываются представления известного Московского проповедника прот. Всеволода Шпиллера о значении для человека таинства Евхаристии. Взгляды о. Всеволода сопоставляются со святоотеческим наследием.

Abstract. The article reveals the views of the famous Moscow preacher, archiprb. Vsevolod Shpiller, on the significance of the sacrament of the Eucharist for humans. Fr. Vsevolod's views are compared with the patristic heritage.

[**Fomenko E.A.** Archiprb. Vsevolod Shpiller on the Eucharist]

Прот. Всеволод Шпиллер - известный московский проповедник, бывший в 1951-1984 гг. настоятелем храма свт. Николая Чудотворца в Кузнецях. В советские послевоенные годы о. Всеволод являлся одним из немногих, кто проповедовал интеллигенции основы православного мировоззрения. Свои таланты, духовные дарования, пастырскую любовь о. Всеволод направлял на приведение московской интеллигенции к Богу.

Большой раздел в духовном наследии о. Всеволода посвящен беседам об Евхаристии. Участие в этом таинстве он придавал главенствующее значение. Смысл участия человека в богослужениях состоит в том, чтобы через это приблизиться к Богу. Высшее проявление такой близости осуществляется в таинстве Евхаристии. Участвуя в этом таинстве, человек реально соединяется с Богом. Поэтому Евхаристия «является центральным фактом в жизни христиан» (Шпиллер В., прот., 2002: 610) Похожая формулировка содержится в документе

«Об участии верных в Евхаристии»: «Евхаристия - центральное Таинство Церкви» (Об участии верных в Евхаристии).

Таинство Евхаристии связано со страданиями Иисуса Христа, и «эти страдания живительны» (Шпиллер В., прот., 2002: 610). О связи Евхаристии со страданиями говорили святые отцы. Так, сщмч. Игнатий Богоносец пишет, что «евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи» (Игнатий Богоносец, сщмч., 1988b: 136-137). Мч. Иустин Философ говорит о заповеди Господа приношения хлеба Евхаристии «в воспоминание страдания, подъятого Им за людей» (Иустин Философ, мч., 1995: 197). О значении этого таинства, в частности, говорится в Евангелии от Иоанна в беседе о Хлебе Небесном: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:54).

В таинстве Евхаристии человек получает от Бога благодать, ведущую его к наследованию вечной жизни. Сщмч. Игнатий Богоносец говорит о Евхаристии такими словами: «это врачевство бессмертия, ... дарующее вечную жизнь во Иисусе Христе» (Игнатий Богоносец, сщмч., 1988a: 110). Но благодать эта подается лишь тому, кого Бог считает достойным. Если же «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе...» (1Кор. 11:29).

О. Всеволод также говорит о том, что «Евхаристия есть высшее выражение единения христиан» (Шпиллер В., прот., 2002: 611). Это единение связано с приобщением в таинстве Евхаристии всеми христианами одного Тела Христова: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор. 10:17). Евхаристия объединяет всю Церковь: и земную, и небесную; и живых, и умерших. О выражении единства христиан в таинстве Евхаристии пишет сщмч. Киприан Карфагенский. По его словам, смешение в чаше Господней веществ хлеба, вина и воды «таинственно изображается единение народа» (Киприан Карфагенский, сщмч., 1891: 397).

О. Всеволод рассуждает о Евхаристии как духовном центре жизни православного христианина. Так было в Церкви с первых веков христианства, это остается и в наши дни.

Евхаристия - это величайшее чудо. Через причащение Тела и Крови Господних происходит «высшее и совершеннейшее освящение творения - человека» (Шпиллер В., прот., 2002: 618), а вследствие этого преобразуется окружающий человека мир. Через дела достойно участвующего в таинстве Евхаристии христианина «идет в мир столп сил, энергий Божиих, мир преобразующих, мир освящающих, передельывающих» (Шпиллер В., прот., 2002: 621). Связано это с тем, что, по словам свт. Николая Сербского, «природа зависит от человека и в образах, и в содержании» (Николай Сербский, свт.).

В своих беседах о. Всеволод со ссылкой на святых отцов призывает людей к частому причащению Святых Христовых Таин. Он говорит о достойном участии в Евхаристии как основе и смысле христианской жизни. Советует причащаться чаще и акцентирует внимание на важности духовной подготовки к участию в этом таинстве. В данном случае возникает вопрос: как, с одной стороны, причащаться часто, а с другой - для этого много поститься, часто исповедоваться и, в целом, хорошо подготовиться к таинству Причастия? Отвечая на этот вопрос, о. Всеволод, ссылаясь на свт. Иоанна Златоуста, Кирилла Иерусалимского, прп. Иоанна Кассиана Римлянина, говорит о том, что при частом причащении «исповедь может быть краткой. И внешнее приготовление - пост - может быть кратким» (Шпиллер В., прот., 2002: 634). Важно, чтобы христианин жил в постоянном ощущении присутствия Божия и всегда стремился в своей жизни быть с Ним.

В настоящее время в Русской Православной Церкви действует принятый в 2015 г. документ «Об участии верных в Евхаристии». Согласно ему частота причащения Святых Христовых Таин должна зависеть от духовно-нравственного состояния человека. При частом причащении допускается по благословию духовника подходить «к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения» (Об участии верных в Евхаристии). Т. е. пост сокращается, как и говорил об этом ранее о. Всеволод. Насчет исповеди в документе описана возможность духовнику благословить «мирянина приобщиться

Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной недели ... без предварительной исповеди перед каждым причащением» (Об участии верных в Евхаристии). Это созвучно тому, что говорил о. Всеволод о возможности краткости исповеди.

По словам о. Всеволода мы должны воспринимать литургию «как особый дар любви и милости Божией» (Шпиллер В., прот., 2002: 625). Этот Божий дар освящает людей, преобразует их жизнь, открывает возможность жить по Евангелию. Действующая на литургии Божественная благодать ведет человека в Царствие Божие. Человек, молящийся на литургии, находится со Христом. Протопр. Александр Шмеман в своих трудах называет Евхаристию Таинством Царства Божия (Шмеман А., протопр.).

В ходе бесед о Евхаристии о. Всеволод последовательно разбирает чинопоследование Божественной литургии. Он говорит о смысле священнодействий, их символизме. Объясняя, что происходит во время проскомидии, он касается темы поминовения живых и усопших людей. Это поминовение «совершается по вере в силу бескровной жертвы Господа Иисуса Христа, простирающейся на всех» (Шпиллер В., прот., 2002: 614).

Дискос с Агнцем и вынутыми частицами просфор символизирует собой весь мир, вселенную, Церковь. При соединении вынутых на проскомидии частиц происходит «смешение с Божеским, земли и неба, выход из этой действительности» (Шпиллер В., прот., 2002: 614). О. Всеволод отмечает таинственность и символичность происходящего на проскомидии и, в целом, на литургии.

Во время Божественной литургии в освящаемых Святых Дарах человек встречается с Самим Богом. Через эту встречу человеку раскрывается Царство Божие.

В своих проповедях о. Всеволод касается темы времени в жизни человека. Время приходит и тотчас исчезает, уступает свое место будущему времени. В этом есть некоторая таинственность. Время человеческой жизни, его труды, в целом всю его внутреннюю и внешнюю жизнь, по словам о. Всеволода, Господь сделал «таинством будущего века»

(Шпиллер В., прот., 2017: 202). Переживаемые человеком мгновения настоящей жизни уже являются частью вечности. Здесь о. Всеволод говорит о тварной вечности, иначе называемой в богословии бессмертием твари. Понятие вечности как таковое, по словам прп. Исидора Пелусиота, «принадлежит Божественной сущности, почему и приписывается обыкновенно только достопоклоняемой и царственной Троице» (цит. по: Сильвестр (Малеванский), еп., 1885: 115). Исходя из этого о. Всеволод наставляет не тратить время впустую, на дела суетные, не погрязать в рутине быта. Ведь в вечности «совершается дело промысла Божия о мире и о каждом из нас» (Шпиллер В., прот., 2017: 203). Поэтому время должно быть наполнено делами со смыслом.

По словам о. Всеволода, нас окружает мир «вспоминания и ожидания» (Шпиллер В., прот., 2017: 203): воспоминания о любви Божией, явленной в спасении мира Иисусом Христом; ожидания жизни будущего века, начинающейся уже на Земле.

Этой темы о. Всеволод касается при разговоре о таинстве Евхаристии во время Божественной литургии. Поскольку Бог существует вне времени, все происшедшие с Иисусом Христом в Его земной жизни события есть и сейчас. В связи с этим во время литургии человек присутствует «и в прошлом, и в настоящем, и в будущем» (Шпиллер В., прот., 2002: 634). Во время Божественной литургии происходит не просто воспоминание событий рождества Христова, Его жизни, распятия на Кресте, смерти, воскресения и вознесения, но все это имеет место вновь. Это сложно понять человеческим умом, и совершается это Божией силой. Члены Церкви как части тела Христа участвуют «во всём, что было с телом Христовым» (Шпиллер В., прот., 2002: 635). Через таинство Евхаристии человек становится уже на Земле причастником вечности. О. Всеволод говорит о том, что Евхаристию можно представить как «звено, соединяющее настоящее с грядущим» (Шпиллер В., прот., 2002: 618).

Начало жизни со Христом на Земле преображает человека. Теперь «кто во Христе, тот новая тварь...» (2Кор.

5:17). Уже в земной жизни человек может сподобиться видения начала Царства Божия. Христианин приближается к нему «с каждым вздохом, обращенным к Богу» (Шпиллер В., прот., 2017: 203).

А Господь идет к такому человеку навстречу, даруя благодать Святого Духа. О. Всеволод в качестве примера перечисляет множество ситуаций, когда в обычных жизненных условиях при мысленном обращении человека к Богу все вокруг «освещается новым светом, Присносушим» (Шпиллер В., прот., 2017: 204). Об этом о. Всеволод говорит в своей последней проповеди, произнесенной в день празднования свт. Николая Чудотворца. Заканчивается она словами о радости, которую несет с собой христианство. О. Всеволод призывает жить всех «по-настоящему, по-христиански для того, чтобы иметь всегда и в этой и в загробной жизни радость, радость, радость, радость» (Шпиллер В., прот., 2002: 60).

ЛИТЕРАТУРА

- Игнатий Богоносец, сщмч. 1988а. Послание к Ефесеянам. - В кн.: Ранние отцы Церкви. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом». С. 101-111.
- Игнатий Богоносец, сщмч. 1988b. Послание к Смирнякам. - В кн.: Ранние отцы Церкви. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом». С. 134-140.
- Иустин Философ, мч. 1995. Разговор с Трифоном иудеем. - В кн.: Иустин Философ, мч. Творения. М.: Паломник. С. 132-363.
- Киприан Карфагенский, сщмч. 1891. Письмо к Цецилию о таинстве чаши Господней. - В кн.: Киприан Карфагенский, сщмч. Творения. Ч. 1. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого. С. 388-402.
- Николай Сербский, свт. Мысли о добре и зле. [Электронный ресурс] - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/mysli-o-dobre-i-zle/1_1 [20.02.26].
- Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2016 года). 18. Об участии верных в Евхаристии. [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Московского Патриархата. - URL: <https://www.patriarchia.ru/article/97654> [20.02.2026].
- Сильвестр (Малеванский), еп. 1885. Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов). Том II. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого. 643 с.
- Шмеман А., протопр. 1992. Евхаристия. Таинство Царства. 2-е изд. М.: Паломник. 304 с.

Е.А. Фоменко / E.A. Fomenko

Шпиллер В., прот. 2002. Проповеди. Прощальные слова. Цикл бесед об евхаристии. Приветственные слова. Красноярск: Енисейский благовест. 592 с.

Шпиллер В., прот. 2017. Слово Крестное. М.: Изд-во ПСТГУ. 256 с.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026